

УДК: 619:636.2:591.13:616-084

ТУРЛИ ФИЗИОЛОГИК ҲОЛАТ ВА САҚЛАШ ШАРОИТЛАРИ БЎЙИЧА СИГИРЛАРДА КАТТА ҚОРИН АЦИДОЗИНИНГ САБАБЛАРИ

Хайитов Б.Н. – в.ф.ф.д., (PhD)

Яхшиликков Д. - талаба

Шералиев С. - талаба

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

Аннотация. Республикаимизнинг Самарқанд, Навоий ва Қашқадарё вилоятларидаги фермер хўжаликларининг турли физиологик ҳолат ва сақлаш шароитларидаги юқори маҳсулдор сигирларда каттақорин ацидозининг сабаблари келтирилган.

Summary. The causes of gastric acidosis in high-yielding cows in different physiological states and storage conditions of farms in Samarkand, Navoi and Kashkadarya regions of our republic are given.

Калит сўзлар: ацидоз, ламинит, сут кислотаси ва УЁК, катта қорин суюқлиги муҳити (рН), катта қориннинг сурункали ацидозиди (КҚСА)

Мавзунинг долзарблиги. Республикаимизда олиб борилаётган аграр ислохатларнинг амалга оширилишида четдан келтирилган зотли қорамоллар касалликлари, хусусан, овқат ҳазм қилиш ва модда алмашинуви бузилиши касалликлари катта тўсиқлардан бири бўлиб келмоқда ва чорвачиликка катта иқтосодий зарар етказмоқда.

Ҳозирги вақтда юқори маҳсулдор сигирларни озиклантиришда чорвачилик фермаларининг рационали юқори концентрат типиди эканлиги ва сифатли пичаннинг етишмаслиги натижасида чорва молларининг овқат ҳазм қилиш тизимининг, шу жумладан, ошқозон олди бўлимлари касалликлари негизиди катта қорин ацидозиди касаллиги кузатилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади маҳсулдор сигирларда катта қорин ацидозининг эртачи ташхис усулини ишлаб чиқиш ва даволаш ҳамда гуруҳли олдини олиш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқотлар объекти ва услублари. Диспансерлаш ёрдамида сигирларда катта қорин ацидозининг тарқалишини аниқлаш натижаларига қаратилган илмий тадқиқотлар Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг “Ички юкумсиз касалликлар” кафедрасида, Самарқанд вилоятининг Оқдарё тумани «Агро-Браво чорваси», Пайариқ тумани «Очиллов Махмуджон даласи», Навоий вилоятининг Қизилтепа тумани «Янги аср», Қашқадарё вилоятининг Чироқчи тумани «Омадли Зарнигор» фермер хўжаликларида олиб борилди.

Олинган натижалар таҳлили. Барча фермер хўжаликларидаги турли физиологик ҳолатдаги сигирларда катта қорин ацидозиди касаллиги сабабларини аниқлаш мақсадида ўтказилган клиник ва лаборатор текширишларда сигирларнинг лактация даври ва сутдан чиқарилган буғозлик вақтидаги

олинган натижалар шуни кўрсатдики, «Агро-Браво чорваси» фермер хўжалигидаги сизирларда лактациянинг 2-ойида ўртача тана ҳарорати, нафас сони, пулси физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, катта қорин девори ҳаракати $2,15 \pm 0,22$ ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,38 \pm 0,44$ ва ундаги инфузориялар сони $252,8 \pm 4,12$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $4,88 \pm 0,1$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $9,44 \pm 0,65$ минг/мкл, гемоглобин $101,64 \pm 1,4$ г/л, умумий оқсил $64,82 \pm 3,37$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$). Лактациянинг 8-ойида ўртача клиник кўрсаткичларининг физиологик меъёрлар чегарасида бўлиши аниқланди, хусусан катта қорин девори ҳаракати $1,18 \pm 0,16$ ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,76 \pm 0,41$ ва ундаги инфузориялар сони $201,3 \pm 4,87$ минг /мл ни, қон намуналарида эритроцитлар сони $4,64 \pm 0,07$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $12,77 \pm 0,86$ минг/мкл, гемоглобин $98,78 \pm 1,16$ г/л, умумий оқсил $63,57 \pm 3,17$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

Соғиндан чиқарилган буғозлик вақтида ўртача клиник кўрсаткичлар физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, хусусан катта қорин девори ҳаракати $2,66 \pm 0,14$ ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $6,42 \pm 0,63$ ва ундаги инфузориялар сони $392,62 \pm 5,71$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $5,14 \pm 0,18$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $10,48 \pm 0,74$ минг/мкл, гемоглобин $108,26 \pm 2,46$ г/л, умумий оқсил $68,85 \pm 4,76$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$). «Очилов Махмуджон даласи» фермер хўжалигидаги сизирларда лактациянинг 2-ойида ўртача тана ҳарорати, нафас сони, пулси физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, катта қорин девори ҳаракати $2,26 \pm 0,27$ мартани, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,55 \pm 0,62$ ва ундаги инфузориялар сони $238,4 \pm 4,28$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $4,93 \pm 0,14$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $8,41 \pm 0,53$ минг/мкл, гемоглобин $99,85 \pm 3,2$ г/л, умумий оқсил $56,12 \pm 4,57$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

Лактациянинг 8-ойида ўртача клиник кўрсаткичларининг физиологик меъёрлар чегарасида бўлиши аниқланди, хусусан катта қорин девори ҳаракати $1,22 \pm 0,08$ мартани, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,82 \pm 0,73$ ва ундаги инфузориялар сони $186,54 \pm 5,22$ минг/мл ни, қон намуналарида эритроцитлар сони $4,68 \pm 0,04$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $12,68 \pm 0,71$ минг/мкл, гемоглобин $97,98 \pm 2,64$ г/л, умумий оқсил $52,71 \pm 3,58$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$). Соғиндан чиқарилган буғозлик вақтида сизирларнинг клиник кўрсаткичлари физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, хусусан катта қорин девори ҳаракати ўртача $2,43 \pm 0,16$ мартани, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $6,5 \pm 0,77$ ва ундаги инфузориялар сони $344,66 \pm 4,84$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $4,93 \pm 0,28$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $11,2 \pm 0,83$ минг/мкл, гемоглобин $103,57 \pm 5,16$ г/л, умумий оқсил $56,78 \pm 4,31$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$). «Янги аср» фермер хўжалигидаги сизирларда лактациянинг 2-ойида ўртача тана ҳарорати, нафас сони, пулси физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, катта қорин девори ҳаракати ўртача $2,08 \pm 0,3$ мартани, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,34 \pm 0,28$ ва ундаги инфузориялар сони $260,55 \pm 5,23$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $4,11 \pm 0,08$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $9,69 \pm 0,45$ минг/мкл, гемоглобин $92,48 \pm 4,45$ г/л, умумий оқсил $77,12 \pm 4,27$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

Лактациянинг 8-ойида ўртача клиник кўрсаткичларининг физиологик меъёрлар чегарасида бўлиши аниқланди, хусусан катта қорин девори ҳаракати $1,09 \pm 0,06$ ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,83 \pm 0,64$ ва ундаги инфузориялар сони $188,64 \pm 5,72$ минг /мл ни, қон намуналарида эритроцитлар сони $4,11 \pm 0,06$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $13,68 \pm 0,67$ минг/мкл, гемоглобин $91,48 \pm 4,36$ г/л, умумий оксил $69,71 \pm 4,27$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

1-жадвал.

Турли физиологик ҳолат, озиқлантириш типлари ва сақлаш шароитлари бўйича касалликнинг сабабларини аниқлаш тажрибалари

Хўжалик	Текшириш вақти	К.Қ девори ҳаракати 2 дақиқада, марта	рН	Инфузори-ялар сони, минг/мл	Эритро-цитлар сони, млн/мкл	Лейко-цитлар сони, минг/мкл	Гемогло-бин, г/л	Умумий оксил, г/л
Агро-Браво чорваси ф/х	лактацияни 2-ойи	$2,15 \pm 0,22$	$5,38 \pm 0,44$	$252,8 \pm 4,12$	$4,88 \pm 0,1$	$9,44 \pm 0,65$	$101,64 \pm 1,4$	$64,82 \pm 3,37$
	лактацияни 8-ойи	$1,18 \pm 0,16$	$5,76 \pm 0,41$	$201,3 \pm 4,87$	$4,64 \pm 0,07$	$12,77 \pm 0,86$	$98,78 \pm 1,16$	$63,57 \pm 3,17$
	соғиндан чиқарилган	$2,66 \pm 0,14$	$6,42 \pm 0,63$	$392,62 \pm 5,71$	$5,14 \pm 0,18$	$10,48 \pm 0,74$	$108,26 \pm 2,46$	$68,85 \pm 4,76$
Очилов Маҳмуджон даласи ф/х	лактацияни 2-ойи	$2,26 \pm 0,27$	$5,55 \pm 0,62$	$238,4 \pm 4,28$	$4,93 \pm 0,14$	$8,41 \pm 0,53$	$99,85 \pm 3,2$	$56,12 \pm 4,57$
	лактацияни 8-ойи	$1,22 \pm 0,08$	$5,82 \pm 0,73$	$186,54 \pm 5,22$	$4,68 \pm 0,04$	$12,68 \pm 0,71$	$97,98 \pm 2,64$	$52,71 \pm 3,58$
	соғиндан чиқарилган	$2,43 \pm 0,16$	$6,5 \pm 0,77$	$344,66 \pm 4,84$	$4,93 \pm 0,28$	$11,2 \pm 0,83$	$103,57 \pm 5,16$	$56,78 \pm 4,31$
Янги аср ф/х	лактацияни 2-ойи	$2,08 \pm 0,3$	$5,34 \pm 0,28$	$260,55 \pm 5,23$	$4,11 \pm 0,08$	$9,69 \pm 0,45$	$92,48 \pm 4,45$	$77,12 \pm 4,27$
	лактацияни 8-ойи	$1,09 \pm 0,06$	$5,83 \pm 0,64$	$188,64 \pm 5,72$	$4,11 \pm 0,06$	$13,68 \pm 0,67$	$91,48 \pm 4,36$	$69,71 \pm 4,27$
	соғиндан чиқарилган	$2,54 \pm 0,22$	$6,45 \pm 0,63$	$388,82 \pm 5,42$	$4,14 \pm 0,24$	$11,28 \pm 0,49$	$92,64 \pm 5,64$	$76,45 \pm 4,53$
Омадли Зарнигор ф/х	лактацияни 2-ойи	$2,21 \pm 0,42$	$5,45 \pm 0,158$	$241,23 \pm 5,2$	$4,88 \pm 0,27$	$8,55 \pm 1,13$	$102,5 \pm 4,34$	$57,61 \pm 3,17$
	лактацияни 8-ойи	$1,58 \pm 0,38$	$5,85 \pm 0,64$	$202,64 \pm 5,77$	$4,78 \pm 0,14$	$9,88 \pm 0,54$	$97,65 \pm 4,24$	$53,41 \pm 3,85$
	соғиндан чиқарилган	$2,68 \pm 0,12$	$6,54 \pm 0,48$	$367,16 \pm 6,49$	$5,38 \pm 0,31$	$8,64 \pm 0,44$	$104,77 \pm 5,63$	$58,18 \pm 3,17$
P<		0,01	0,05	0,05	0,01	0,01	0,05	0,05

Соғиндан чиқарилган буғозлик вақтида ўртача клиник кўрсаткичлар физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, хусусан катта қорин девори ҳаракати ўртача $2,54 \pm 0,22$ мартани, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $6,45 \pm 0,63$ ва ундаги инфузориялар сони $388,82 \pm 5,42$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $4,14 \pm 0,24$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $11,28 \pm 0,49$ минг/мкл, гемоглобин $92,64 \pm 5,64$ г/л, умумий оксил $76,45 \pm 4,53$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

«Омадли Зарнигор» фермер хўжалигидаги сигирларда лактациянинг 2-ойида ўртача тана ҳарорати, нафас сони, пулси физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, катта қорин девори ҳаракати $2,21 \pm 0,42$ ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,45 \pm 0,58$ ва ундаги инфузориялар сони $241,23 \pm 5,82$ минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони $4,88 \pm 0,27$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $8,55 \pm 1,13$ минг/мкл, гемоглобин $102,5 \pm 4,34$ г/л, умумий оксил $57,61 \pm 3,17$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

Лактациянинг 8-ойида ўртача клиник кўрсаткичларининг физиологик меъёрлар чегарасида бўлиши аниқланди, хусусан катта қорин девори ҳаракати $1,58 \pm 0,11$ ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи $5,85 \pm 0,64$ ва ундаги инфузориялар сони $202,64 \pm 5,77$ минг /мл ни, қон намуналарида эритроцитлар сони $4,78 \pm 0,14$ млн/мкл, лейкоцитлар сони $9,88 \pm 0,54$ минг/мкл, гемоглобин $97,65 \pm 4,24$ г/л, умумий оксил $53,41 \pm 3,85$ г/л ни ташкил этди ($P < 0,01$; $P < 0,05$).

Соғиндан чиқарилган буғозлик вақтида ўртача клиник кўрсаткичлар физиологик меъёрлар чегарасида бўлди, хусусан катта қорин девори ҳаракати

2,68±0,12 ни, катта қорин суюқлигининг рН кўрсаткичи 6,54±0,84 ва ундаги инфузориялар сони 367,16±6,49 минг/мл ни, қондаги эритроцитлар сони 5,38±0,31 млн/мкл, лейкоцитлар сони 8,64±0,44 минг/мкл, гемоглобин 104,77±5,63 г/л, умумий оқсил 58,18±3,17 г/л ни ташкил этди (1-жадвал.) (P<0,01; P<0,05).

Хулоса. 1. Катта қорин ацидознинг асосий сабаби юқори маҳсулдор сигирларни замонавий озиклантириш тизмига боғлиқ, бу крахмалга бой концентратларнинг юқори миқдордалиги ва рационда кўп миқдордаги сифатсиз озиқа маҳсулотларининг мавжудлиги ҳисобланади.

2. Маҳсулдор қорамолларда катта қорин ацидозининг асосий сабаби 50-60% ҳолатда ҳайвонларни крахмалга бой донли озиқалар устинлигига асосланган юқори концентрат типда, 40-50% ҳолатда эса паст тўйимликда озиклантириш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бакиров Б. Ҳайвонларда модда алмашинувининг бузилишлари ва жигар касалликлари // Монография. Самарқанд. -2016. -Б. 83-261.

3. Бакиров Б., Хайитов Б.Н., Алибоев З. Маҳсулдор қорамолларда метаболизм бузилишларининг дарвозаси. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2019. -№6. -Б. 22-24. (16.00.00; №4).

4. Бакиров Б., Хайитов Б.Н. Маҳсулдор сигирларда катта қорин ацидозининг пайдо бўлишида рациондаги қанд-протеин нисбатининг ўрни. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2020. -№3. -Б. 17-20. (16.00.00; №4).

5. Бакиров Б., Хайитов Б.Н. Катта қоринда овқат хазмланишининг бош мезони. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2020 -№10. -Б. 30-34. (16.00.00; №4).

6. Бакиров Б., Рўзикулов Н.Б., Бобоев О.Р., Хайитов Б.Н., Асқаров С. Йирик ва майда шоҳли ҳайвонларни диспансерлашни йўлга қўйиш-соҳа истиқболи. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2020. -№12. -Б. 3-6. (16.00.00; №4).

7. Бакиров Б., Хайитов Б.Н., Асқаров С. Маҳсулдор сигирларда катта қорин ацидозининг асосий метаболик жиҳатлари. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2021. -№2. -Б. 8-10. (16.00.00; №4).

8. Bakhtiyar B., Khayitov B.N., Ruzikulov N.B. Scientific Basis for the Treatment and Prevention of Large Abdominal Acidosis in Productive Cows. // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. ISSN 2364-5369 Volume 8, № 9 September, Hamburg, Germany, 2021. –P. 442-452. (Impact Factor: SJIF 2021 = 6.879) <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3063>

9. Хайитов Б.Н. Маҳсулдор қорамолларда катта қорин ацидозининг этиопатогенези ва даволаш ҳамда олдини олиш усуллари тақомиллаштириш. Автореферат дисс...ветеринария фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Самарқанд, 2022. –Б. 3-47.